

Perfil Sociodemográfico de Pais/Responsáveis no Debate Acerca do Ensino à Distância na Educação Básica no Contexto de Pandemia

Gabriel Frazão Silva Pedrosa
Programa de Pós-Graduação em Educação Física
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielpsf@yahoo.com.br

Karin Gerlach Dietz
Doutorado em Educação
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
karingdietz@gmail.com

Resumo

O objetivo desta pesquisa é descrever características que compõem o perfil sociodemográfico de usuários que responderam um questionário sobre a adoção do ensino à distância na educação básica durante o contexto da pandemia por Covid-19. Trata-se de um estudo de caráter descritivo, realizado a partir da análise das respostas de um questionário aplicado via formulário eletrônico. Os dados foram coletados entre os meses de abril e maio de 2020. Para elaboração do perfil sociodemográfico, considerou-se variáveis, sendo elas: sexo, idade, cor, região, escolaridade e ocupação profissional. A população foi de 105 participantes. Na distribuição desta houve uma preponderância feminina, pertencentes a cor branca. Havendo presença de respondentes entre 34 e 41 anos e com ensino superior incompleto, maioria da região sudeste, como ocupação trabalhador assalariado, com renda entre 1 e 2 salários e usuários de internet banda larga. É notório, a partir dos resultados, que a educação fora do ambiente escolar ainda não se faz presente em todas as camadas sociais, sobretudo nas já marginalizadas pelas políticas governamentais que há tempos deixam de lado esse segmento populacional. Há de se promover políticas públicas com vistas a permitir o acesso destes à uma educação inovadora em sua forma de educar.

Palavras-chave: Educação; Educação Básica; Perfil Sociodemográfico.

Abstract

The aim of this research is to describe characteristics that make up the sociodemographic profile of users who answered a questionnaire on the adoption of distance learning in basic education during the context of the pandemic by Covid-19. This is a descriptive study, carried out from the analysis of the responses to a questionnaire applied via electronic form. The data were collected anonymously between the months of April and May of the year 2020. For the elaboration of the

sociodemographic profile, some variables were considered, namely: sex, age, color, region, education and professional occupation. The population size was 105 participants who answered a questionnaire on a digital platform. In the distribution of this research there was a female preponderance, belonging to white color. In the presence of respondents between 34 and 41 years old and with incomplete higher education, most of them from the southeast region, as an employed person, with an income between 1 and 2 wages and broadband internet users. The interviewees are part of this reality in their daily lives, which allowed for a deeper understanding of their responses. It is clear from the results that education outside the school environment is not yet present in all social strata, especially in the same strata that have already been marginalized by government policies that have neglected this segment of the population for a long time. Fundamentally, public policies must be promoted with a view to allowing the access of these popular groups to an education that is innovative in its way of education and that has technological aids.

Keywords: Education; Basic education; Sociodemographic Profile.

Introdução

A educação, atualmente, é parte de uma questão central do novo paradigma produtivo, tipificado pela presença das novas tecnologias, informatização gradativa e uma busca cada vez maior por qualidade. Desenvolvem-se as exigências para um processo altamente voltado ao resultado e que demanda uma formação mais complexa e ampla, haja visto que o aumento de produtividade se correlaciona a uma reorganização da produção apoiada em princípios como flexibilidade, adaptabilidade, qualidade, eficácia e rapidez (SILVA, 2003).

O Brasil é um país que atravessa profundas desigualdades e isso se dá de forma alarmante em todos os níveis. Cerca de 25,4% da população têm renda familiar equivalente a R\$ 387,07 e vivem na linha de pobreza, de acordo com o valor adotado pelo Banco Mundial para definir se uma pessoa é pobre. Ao aprofundarem as pesquisas e especificarem o envolvimento das crianças neste contexto, têm-se um total de 42% das crianças de 0 a 14 anos que se encontram nestas condições e sobrevivem dessa forma (OLIVEIRA, 2017).

Metade dos estudantes do mundo, ou seja, um pouco mais de 850 milhões de crianças e adolescentes, estão sem aulas devido à pandemia do Corona vírus. Isto impõe aos países afetados pela crise, a promoção de ações que permitam a continuidade das aulas de maneira, aparentemente, equitativa. Uma dessas ações adotadas por alguns países foi a de educação em casa, ou também chamada como “*home schooling*”, que consiste em suma na prática de ensino à distância (EAD) (PRESSE, 2020).

A problemática deste estudo parte do interesse em conhecer de maneira mais específica as condições da população que tiveram que adotar o ensino à distância para realização das suas atividades educacionais a partir da condição de nível de pandemia, cenário decorrente da infecção pelo Corona vírus (Covid-19), fazendo-se as seguintes perguntas: Como se caracteriza esta população? Possuem condições de praticarem o ensino a distância?

A justificativa para estudar tal temática é que a constatação de determinados diferenciais pode estar aumentando com o tempo, e contrariando as expectativas de vida da população. Do mesmo modo, sendo possível analisar que políticas atuais, que outrora desconsideraram o acesso de determinada camada da população à tecnologia, excluem, algo que também abarca a educação básica. Além disso, permite que, ao conhecer os resultados, estes poderão servir como embasamento para adoção de políticas públicas que visam adequar a situação a ser encontrada (PAPPAS ET AL., 1993; PRESTON & ELO, 1995; KUNST ET AL., 2004).

O objetivo desta pesquisa é descrever características que compõem o perfil sociodemográfico de usuários que responderam um questionário sobre a adoção do ensino à distância na educação básica ofertado durante o período da pandemia causada pelo Covid-19.

Metodologia

Trata-se de um estudo de caráter descritivo, realizado a partir da análise das respostas de um questionário aplicado via formulário eletrônico que tinha como tema norteador a adoção do ensino à distância na educação básica.

Uma pesquisa descritiva caracteriza-se como um instrumento que:

Visa descrever as características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Envolve o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados: questionário e observação sistemática. Assume, em geral, a forma de Levantamento (GIL, 1991 apud SILVA, E.; MENEZES, 2001, p. 21 apud COSTA; PIRES, 2014).

Os critérios de inclusão adotados foram o de 1 - ser maior de 18 anos; 2 – residir no mesmo domicílio que um estudante regularmente matriculado na educação básica; 3 - não ter conflito de interesses quanto ao preenchimento das questões. Os critérios de exclusão foram 1 – ser menor de 18 anos; 2 – não residir no mesmo domicílio que um estudante regularmente matriculado na educação básica; 3 - ter conflito de interesses quanto ao preenchimento das questões.

Os dados foram coletados de forma anônima entre os meses de abril e maio do ano de 2020, através da plataforma de formulários eletrônicos do Google. Para captação dos participantes, utilizou-se redes sociais para convidar os possíveis atores elegíveis para a participação. Durante o convite, eram explicitados os critérios de inclusão e exclusão, bem como a maneira como se daria a pesquisa.

Para elaboração do perfil sociodemográfico, considerou-se algumas variáveis, sendo elas: sexo, idade, cor, região, escolaridade e ocupação profissional.

Os dados foram analisados por meio do *Software Epilnfo* Versão 7.2.3.1, o qual permitiu a tabulação e cálculo de tamanho de amostra e potência de inquérito populacional. Bem como, a plataforma de formulários do Google que forneceu a geração de gráficos com os resultados expressos em porcentagem.

Os participantes assinalaram a concordância junto ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), autorizando a utilização das informações

para os fins a que se destinou este estudo, salvaguardando as diretrizes da Resolução 196/96 e 304/2000 do Conselho Nacional de Saúde.

Resultado

O tamanho da população foi de 105 participantes com margem de erro aceitável de até 5% para mais ou para menos; e apresentando cerca de 99,99% de nível de confiança obteve-se um total de 98 participantes da amostra total e do tamanho de cluster, para este cálculo utilizou-se o cálculo de tamanho da amostra e potência para estudo descritivo ou inquérito populacional do Software EpiInfo Versão 7.2.3.1.

Dessa amostra, 73,3% (n= 77) foi composta por mulheres e 26,7% (n= 28) representaram os participantes do sexo masculino. De acordo com os critérios de autodeclaração do IBGE, cerca de 38,1% (n= 40) dos participantes declararam pertencer a cor branca, contra 24,8% (n= 26) em ambos os grupos étnicos de cor preta e parda e 3,8% (n= 4) de indígena, com 43,8% (n= 46) de prevalência etária entre 34 e 41 anos (Figura 1).

Figura 1: Frequência das características sociodemográficas dos participantes quanto a sexo, raça, idade (n= 105)

No que diz respeito ao nível de escolaridade, a região onde habita e sua ocupação profissional (Figura 2), houve os seguintes resultados. Cerca de 41,9% (n= 44) dos participantes da pesquisa possuíam Ensino Superior Incompleto, contra 1% (n= 1) que possuíam o Ensino Fundamental Completo; destes 38,1% (n= 40) habitavam a região Sudeste do país contra 8,6% (n= 9) que moravam na região Sul, e 33,3% (n= 35) assinalaram como trabalhadores assalariados, contra 15,2% (n= 16) de estudantes.

Volume 14 – Nº 3 – Setembro / Dezembro de 2020

Figura 2: Frequência das características sociodemográficas quanto a escolaridade, região de habitação e ocupação dos participantes (n= 105)

Com relação aos dispositivos adotados para acompanhamento de aulas do ensino à distância (EAD) (Figura 3), cerca de 47,6% (n= 50) dos participantes relataram utilizar o celular como meio facilitador neste processo educacional, e 18,1% (n= 19) alegam possuir um notebook para realização das atividades, enquanto que 31,4% (n= 33) afirmaram que não têm utilizado nada, ou seja, nenhum dispositivo para acompanhamento das aulas nesta modalidade de ensino à distância e 1% (n= 1) afirma não possuir nenhum dispositivo.

Figura 3: Frequência das características dos dispositivos os quais os participantes (n= 105) adotaram para o EAD

Dos dispositivos acima mencionados, em relação a quantidade de itens que dispunham os participantes (Figura 4), obteve-se o seguinte resultado: cerca de 44,8% (n= 47) dos entrevistados disse possuir apenas 1 (um) destes dispositivos, cerca de 26,7% (n= 28) possuem de 2 (dois) a 3 (três) aparelhos, contra 9,5% (n= 10) de pessoas na condição de mais de 3 (três) instrumentos utilizáveis para adoção durante o período das aulas remotas.

Quantos destes dispositivos você possui para acesso às aulas?
105 respostas

Figura 4: Frequência do quantitativo dos dispositivos disponíveis para acesso às aulas (n= 105)

Com relação ao tipo de conexão com a internet em cada residência (Figura 5), os resultados mostram que 44,8% (n= 47) possuem internet do tipo banda larga, enquanto que 37,1% (n= 39) utilizam rede móvel 3G ou 4G, contra 8,6% (n= 9) que tem acesso a internet via rádio e 1% (n= 1) que utilizam rede de internet compartilhada proveniente de outras pessoas fora do seu ambiente domiciliar.

Volume 14 – Nº 3 – Setembro / Dezembro de 2020

Qual o tipo de conexão com a internet que tem em sua residência?

105 respostas

Figura 5: Distribuição de conexão e acesso à internet por estratificação (n= 105)

Outra questão a ser avaliada diz respeito a distribuição do rendimento mensal do núcleo familiar ao qual os estudantes se encontram (Figura 6). Cerca de 42,9% (n= 45) dos participantes desta pesquisa afirmaram ter um rendimento entre R\$: 1.045,00 e R\$: 3.000,00 mensal. Enquanto que cerca de 40% (n= 42) dos avaliados alegaram ter como faturamento mensal um quantitativo menor que R\$: 1.045,00/ mês, contra 6,7% (n= 7) que alegam possuir rendimento mensal acima de R\$: 5.000,00.

Qual a soma da renda média de todos que moram na sua casa?

105 respostas

Figura 6: Distribuição por renda dos avaliados (n= 105)

Discussão

Na distribuição desta pesquisa houve entre os autores das respostas uma preponderância feminina, além de se autodeclararem, em sua maioria, como pertencentes a cor branca; em sequência, participantes da cor preta e parda foram representados com o mesmo índice percentual. Houve também, majoritariamente, a presença de respondentes entre 34 e 41 anos.

Tais dados, permitem uma inferência de que a representante na maioria dos lares possa ser a mulher, que já é reconhecida como responsável pelo domicílio, o que vem ser corroborado a partir dos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio da pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD) realizada no ano de 2018, que apontou que a população brasileira é composta por 51,7% de mulheres. Outra variável analisada e que se assemelha aos resultados do IBGE é quanto a cor e raça. De acordo com dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD) realizada no ano de 2015, cerca de 45,22% dos brasileiros se declaram como brancos, enquanto que, cerca de 45,06% se declararam como pardos, 8,86% como pretos, 0,47% como amarelos e 0,38% como indígenas (BRASIL, 2015). Quanto a variável idade, a população masculina apresentou padrão mais jovem que a feminina: na faixa etária até 24 anos, os homens totalizavam 18,2%, enquanto as mulheres, 17,5% (BRASIL, 2018a).

Em relação ao nível de escolaridade, que está atrelado a diversas condições socioeconômicas dos indivíduos, como ressaltam Preston e Taubman (1994), neste presente estudo, houve preponderância do ensino superior incompleto, seguido do ensino médio completo. O que pode sinalizar um maior acesso ao ensino superior e continuidade dos estudos após o ciclo da educação básica. Ao mesmo tempo que, pode dar indícios que por diversos fatores, não seja possível garantir a permanência dos indivíduos que se sujeitam ao ‘processo seletivo’ que ocorre dentro das universidades. Tais índices se direcionam ao entendimento ao qual Lima, Rios e França (2013) demonstraram, de que houve elevação quanto ao nível de escolaridade, sobretudo de mulheres negras no país, entretanto, estas ainda

ocupam baixos níveis sociais e os autores sugerem que o grau de escolaridade ainda seja um dos principais indicadores sociais de desigualdades (PÉREZ; TURRA, 2016).

Nesta pesquisa, houve maior índice de respostas oriundas da região Sudeste, que leva a inferir que sua maior concentração de acesso se dá nessa região. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conclui que, os estados mais populosos estão concentrados na região Sudeste, possuindo também, maior concentração de renda, enquanto os estados menos populosos estão na região Norte. Cabe salientar que, na presente pesquisa, houve uma incidência de respostas menor da região Sul em comparação com as demais (BRASIL, 2018b).

Quanto a principal ocupação profissional, observou-se que a grande maioria se constituía de trabalhadores assalariados, seguido de uma ligeira porcentagem de 'do lar' - característica nominal de ocupação destinada a pessoas que exercem apenas tarefas domésticas - em sua amplitude. Tal número levemente expressivo se correlaciona aos índices apresentados por Folhapress (2019) que segundo fontes governamentais, ainda se constituem cerca de 7% da população que se declara como 'dona de casa' corroborando ao declínio das últimas décadas e avanço de mais cargos laborais adversos a este.

No que diz respeito a posse de dispositivos que contribuam para o acesso ao ensino à distância, a partir da avaliação do PNAD do ano de 2015, o total de domicílios que contavam com a presença de computadores caiu de 48,5% do total para 46,2% entre os anos de 2014 e 2015. Em contra partida, o número em quantitativo de aparelhos celulares aumentou, o IBGE havia comprovado, em 2015, que os smartphones tinham ultrapassado o número de computadores e se tornado os aparelhos favoritos dos brasileiros para acesso à internet e, conseqüentemente, a educação (GOMES, 2016). Caso semelhante foi identificado no presente estudo, onde a maioria dos usuários utiliza o celular como instrumento de acesso de maneira predominante ou dispõe unicamente de tal dispositivo tecnológico, seja possuindo apenas 1 aparelho – que no caso foi a resposta da grande maioria dos perguntados - ou 2 iguais ou diversos, enquanto outra considerável parte da

amostra não faz uso ou não dispõe de nenhum instrumento utilizável para quanto ao ensino à distância.

O uso da internet tem relação direta com a média salarial das famílias. Neste trabalho, houve uma predominância de acesso à internet do tipo banda larga, seguida a percentuais próximos à internet do tipo móvel, e tais percentuais se correlacionam ao analisar que a maioria dos respondentes alega ter uma média salarial de mais de um salário mínimo, enquanto a segunda maior parcela da amostra conta com renda mensal de menos de um salário mínimo, indícios que também são pontuados por Lavado (2019), que comprova que entre a população que possui renda familiar de até 1 salário mínimo, o uso exclusivo do celular – que se dá principalmente pela internet do tipo móvel - atinge 78% dos usuários, com 19% usando computador e celular, e que para pessoas com rendimento salarial entre 1 e 2 salários mínimos, a presença do computador – que geralmente se dá pela internet do tipo banda larga - aumenta, com 31% dos usuários utilizando ambos os dispositivos.

Em meio a essa totalidade acima discutida, surge a necessidade de contextualizar a aprendizagem no ambiente para além dos muros da escola, que frente ao atual cenário mundial, incorre em necessidade para se discutir a educação dentro de casa e por suposto a educação à distância. Barbosa et al. (2015) consideram que a aprendizagem só se torna possível quando as tecnologias permitem explorar um amplo campo de informações, o que permite levar ao educando a autonomia necessária para a significação e construção da sua aprendizagem, elaborando e reelaborando todas as informações obtidas no amplo campo informativo a partir de suas escolhas e modos de interação.

Para além dos muros da escola, em casa, faz-se necessário que haja uma articulação entre a inovação, que está relacionada com as superações das adversidades do dia a dia em casa, e o objetivo pedagógico almejado, juntamente com os determinantes sociais que constituem o sujeito. Ademais, neste contexto da pandemia que assola o país e o mundo, nota-se que os educandos possuem capacidades de explorar as potencialidades dos dispositivos tecnológicos, fazendo

escolhas e usando recursos e aplicativos além dos propostos na atividade pedagógica, e contribuem para o alcance dos objetivos propostos, no entanto, há de se lembrar que tais condições se restringem aos que têm acesso (BARBOSA et al., 2015). A partir disso, é possível perceber que tal cenário, para àqueles que dispõem de acesso à recursos tecnológicos, tende a facilitar o planejamento das atividades pedagógicas envolvendo as tecnologias, bem como a avaliação dos resultados, impactando nas novas atividades a serem propostas (SOUSA, 2011).

Visto as possibilidades em se trabalhar a tecnologia com a finalidade de aprendizagem do sujeito, surge uma problemática: a desigualdade. Dentro do contexto fora do espaço físico da escola, ou seja, no ambiente domiciliar, o ato de esquematizar, observar e propor avaliação das ações pedagógicas com o auxílio das tecnologias engloba um cenário no qual a pluralidade de sujeitos e de interesses é um fator bastante preponderante. Em geral, os grupos são heterogêneos e dinâmicos, tanto quando se avalia do ponto de vista de interesses como de conhecimentos. Portanto, uma mesma atividade precisa envolver sujeitos, suas pluralidades, conteúdos e objetivos diversos, para assim, promover a construção de conhecimento levando em consideração as especificidades de cada educando (MATTOS, 2014; BARBOSA et al., 2015).

No contexto da educação à distância, ainda que os educadores também estejam embasados pelos pesquisadores, eles se sentem abertos para desenvolverem experiências com os meios tecnológicos, aprender de maneira conjunta com o aluno e promover alterações na atividade pedagógica durante o processo de ensino-aprendizagem. Além disso, por ser característico como um cenário menos formal que o espaço da escola, e com sujeitos heterogêneos, facilmente cria-se um ambiente em que seja possível conviver com a diversidade (ALMEIDA, 2003; BARBOSA et al., 2015). Todavia, cabendo ressaltar que esta diversidade pode tornar-se seletiva, visto que, alguns sujeitos podem encontrar-se excluídos deste processo por não possuírem condições mínimas de acesso.

É preciso estar atento a realidade dos educandos com o intuito de promover uma educação sólida, sobretudo no que diz respeito à adequação dos meios

tecnológicos para às necessidades básicas individuais de cada sujeito, para que não sejam ignoradas suas premissas educacionais. Torna-se imperativo promover formas de suprir as necessidades nas mais diversas adversidades que possam existir no cenário da educação escolar que se dá à distância. Deve-se levar em conta todas as características sociodemográficas que incidem sobre a população participante e integrante da educação básica brasileira.

Considerações Finais

É notório, a partir dos resultados, que a educação fora do ambiente físico escolar ainda não se faz presente em todas as camadas sociais, sobretudo nas mesmas camadas já marginalizadas pelas políticas governamentais que há tempos deixam de lado esse segmento populacional. Uma das limitações apresentadas neste estudo direciona-se para além da sua proposta, como em relação ao público que não fora selecionado para esta pesquisa por não ter, sequer, oportunidade de acesso ao questionário em decorrência do não acesso à internet. Há de se promover, fundamentalmente, políticas públicas com vistas a permitir o acesso destes grupos populares à uma educação escolar à distância, que garanta o mínimo necessário para a continuidade dos estudos, atendendo e suprimindo eventuais necessidades da dinâmica populacional.

Possíveis projetos de políticas públicas como um, em questão, apresentado por Carlos (2018), que distribuía sinal de internet banda larga sem fio em praças públicas de uma cidade, poderiam servir de exemplo e serem implementadas em comunidades de regiões carentes que não possuíssem infraestrutura básica para acesso à educação à distância, permitindo que diversos alunos não fossem prejudicados em caso de impossibilidade de força maior de comparecimento às aulas. Ainda na problematização deste estudo, encarou-se um dilema que se relaciona a impossibilidade de acessar informações daqueles sujeitos que não conseguem usufruir desse tipo de ensino, o que já mostra o quanto desigual é o país.

Recomenda-se a implantação e execução de mais estudos nesta vertente que garantam o reconhecimento in loco da presente realidade e necessidades de

determinadas aglomerações urbanas a fim de que se possa implementar eficazes políticas públicas específicas a determinadas necessidades descobertas. Além de proporcionar capacitação a educadores e educandos sobre a utilização de tecnologias como meio de promoção de ensino-aprendizagem.

Referências Bibliográficas

ALMEIDA, M. E. B. de. Educação a distância na internet: abordagens e contribuições dos ambientes digitais de aprendizagem. **Educ. Pesqui.** [online]. 2003, vol.29, n.2 [cited 2020-05-15], pp.327-340. Available from: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022003000200010&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1517-9702. <https://doi.org/10.1590/S1517-97022003000200010>.

BARBOSA, D. N. F. et al. Experiências Com O Uso De Tablets No Contexto Da Educação Escolar E Não Escolar. **Revista Práxis**, Novo Hamburgo, v. 2, p. 67-80, dec. 2015. ISSN 2448-1939. Disponível em: <<https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistapraxis/article/view/393/1621>>. Acesso em: 15 may 2020. doi:<https://doi.org/10.25112/rp.v2i0.393>.

BRASIL. Ibge - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ibge - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (org.). **Cor Ou Raça**. 2015. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html>. Acesso em: 02 maio 2020.

BRASIL. Ibge - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ibge - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE divulga as **Estimativas de População dos municípios para 2018**. 2018. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22374-ibge-divulga-as-estimativas-de-populacao-dos-municipios-para-2018>. Acesso em: 02 maio 2020.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Ibge. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Ibge (org.). **Quantidade De Homens E Mulheres**. 2018. Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html>. Acesso em: 02 maio 2020.

CARLOS, J. **Projeto de inclusão digital disponibiliza internet gratuita em praças de Ariquemes, RO**. 2018. Disponível em: <https://g1.globo.com/ro/ariquemes-e-vale-do-jamari/noticia/2018/08/03/projeto-de-inclusao-digital-disponibiliza-internet-gratuita-em-pracas-de-ariquemes-ro.ghtml>. Acesso em: 02 maio 2020.

COSTA, E. S. DA; PIRES, E. A. DE N. O comportamento no processo de busca da informação por meio das tecnologias da informação e comunicação: um estudo de caso sobre os discentes da Faculdade de Biblioteconomia no Estado do Pará. **Perspect. ciênc. inf.**, Belo Horizonte, v. 19, n. 3, p. 149-188, Sept. 2014. Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-99362014000300009&lng=en&nrm=iso>. access on 15 May 2020. <https://doi.org/10.1590/1981-5344/1896>.

FOLHAPRESS (Brasil) (org.). **Parcela da população que se declara dona de casa cai para 7% em 26 anos**. 2019. Organizado por Folhapress. Disponível em: <https://www.folhape.com.br/economia/economia/brasil/2019/08/07/NWS,112828,10,1103,ECONOMIA,2373-PARCELA-POPULACAO-QUE-DECLARA-DONA-CASA-CAI-PARA-ANOS.aspx>. Acesso em: 02 maio 2020.

GOMES, H. S. **Nº de casas com computador cai pela 1ª vez no Brasil**, diz IBGE. 2016. Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2016/11/n-de-casas-com-computador-cai-pela-1-vez-no-brasil-diz-ibge.html>. Acesso em: 02 maio 2020.

LAVADO, T. **Uso da internet no Brasil cresce, e 70% da população está conectada**. 2019. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/08/28/uso-da-internet-no-brasil-cresce-e-70percent-da-populacao-esta-conectada.ghtml>. Acesso em: 02 maio 2020.

LIMA, M., RIOS, F., & FRANÇA, D. **Articulando gênero e raça: a participação das mulheres negras no mercado de trabalho**. In Mariana Mazzini Marcondes, et. al., Dossiê mulheres negras: retrato das condições de vida das mulheres negras no Brasil, pp. 53-80, 2013. Brasília: IPEA. Recuperado de http://www.ipea.gov.br/igualdaderacial/index.php?option=com_content&view=article&id=731

MATTOS, C. M. de. **A escola como espaço de inclusão digital: facetas da inclusão digital caracterizando-se em sua maioria em uma pesquisa de campo**. Facetas da inclusão digital caracterizando-se em sua maioria em uma pesquisa de campo. 2014. Disponível em: <https://monografias.brasilecola.uol.com.br/matematica/a-escola-como-espaco-inclusao-digital.htm>. Acesso em: 02 maio 2020.

OLIVEIRA, N. de. **IBGE: 50 milhões de brasileiros vivem na linha de pobreza**. 50 milhões de brasileiros vivem na linha de pobreza. 2017. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2017-12/ibge-brasil-tem-14-de-sua-populacao-vivendo-na-linha-de-pobreza>. Acesso em: 10 maio 2020.

PÉREZ, E. R.; TURRA, C. M. Desigualdade social na mortalidade no Brasil: diferenciais por escolaridade entre mulheres adultas. **Anais.**: XVI Encontro da ABEPp. 1-17, 2016.

PRESSE, F. **Unesco**: metade dos estudantes do mundo sem aulas por conta da covid-19. metade dos estudantes do mundo sem aulas por conta da Covid-19. 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/03/18/unesco-metade-dos-estudantes-do-mundo-sem-aulas-por-conta-da-covid-19.ghtml>. Acesso em: 02 maio 2020.

PRESTON, S. H., TAUBMAN, P. **Socioeconomic differences in adult mortality and health status**. In: MARTIN, L.G., PRESTON, S.H., Demography of aging, ed. National Academy Press. Washington, DC, p. 279-318, 1994.

SILVA, F. Aspectos relevantes das novas tecnologias aplicadas à educação e os desafios impostos para a atuação dos docentes. **Akrópolis, Revista de Ciências Humanas de Umuarama**: UNIPAR, Vol.11, nº2, 75-81. Jun, 2003. Obtido em março, disponível no URL: <http://revistas.unipar.br/akropolis/article/viewFile/334/301>

SILVA, V. P. **A discriminação da mulher negra no setor industrial sergipano entre 2007 e 2014**: uma análise dos impactos da norma de responsabilidade social empresarial. 2017. 148 f. Dissertação (Pós-Graduação em Psicologia Social) - Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, SE, 2017.

SOUSA, R. P. DE (org.). **Tecnologias digitais na educação**. 21. ed. Campina Grande: Eduepb, 2011. 276 p.

Sobre os autores

	<p>Karin Gerlach Dietz</p> <p>Graduada em Psicologia pela Universidade Metodista de São Paulo (2008), Sociologia (2015) e Pedagogia (2018). Mestre (2013) e Doutora (2018) em Educação: Psicologia da Educação, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente trabalha no Centro Universitário FAM, como professora universitária, e na Rede Municipal de São Bernardo do Campo, como professora de Educação Básica, Ensino Fundamental.</p>
---	--

	<p>Gabriel Frazão Silva Pedrosa</p> <p>Mestrado em andamento em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Licenciatura em Educação Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ e Pedagogia pelo Centro Universitário das Américas - FAM, ambos em andamento. Especialização em Educação e Saúde Infantil pela UNIBF (2019). Atualmente membro do Grupo de Estudos em Formação Docente e do Grupo de Extensão em Educação e Saúde da Faculdade das Américas - FAM.</p>
--	--

Revista EducaOnline. Volume 14, Nº 3, Setembro/Dezembro de 2020. ISSN: 1983-2664. Este artigo foi submetido para avaliação em 20/05/2020. Aprovado para publicação em 30/07/2020.